

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369091>
УДК 373.31

РАЗВИВАЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Н.М. Ясенская,
учитель начальных классов,
МБОУ СОШ № 12,
г. Братск

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы модернизации образовательных систем путем существенного профессионального роста педагога в процессе освоения новых технологий. Объективно возникает необходимость организации дополнительной подготовки учителя начальных классов к реализации технологии развивающего обучения. Освещаются современные требования ориентированные на организацию подготовки учителя в системе повышения квалификации. Правильное определение параметров сущностных характеристик дополнительной подготовки в конечном итоге, влияет на реализацию технологии развивающего обучения, в целом. А для оптимизации формирования у учителей начальных классов знаний и умений, необходимых для организации образовательного процесса предлагается использовать комплекс дидактических средств.

Ключевые слова: технология, младшие школьники, компетентный подход, педагогическая деятельность, профессиональная подготовка

DEVELOPING PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY SCHOOL

N.M. Yasenskaya
Primary school teacher,
MBOU secondary school No. 12,
Bratsk

Annotation: The article deals with the problems of modernization of educational systems through significant professional growth of a teacher in the process of mastering new technologies, there is an objective need to organize additional training of primary school teachers to implement the technology of developing learning. The modern requirements focused on the organization of teacher training in the system of advanced training are highlighted. The correct

definition of the parameters of the essential characteristics of additional training ultimately affects the implementation of the technology of developmental training, in general. And to optimize the formation of primary school teachers' knowledge and skills necessary for the organization of the educational process, it is proposed to use a set of didactic tools.

Keywords: technology, junior students, competent approach, pedagogical activities, vocational training

Сегодня человечество вступает в новый этап научно-технического прогресса, который устанавливает приоритет способа над результатом деятельности с учетом ее социальных, экологических, экономических, психологических, эстетических и других фактов и последствий. Поэтому от каждого человека требуется умение на основе научных знаний комплексно подходить к оценке результатов и выбору способов своей деятельности из множества альтернативных вариантов [1-4].

Особенности нынешнего этапа развития общества определяют основные качества личности школьника, ими должны стать функциональная грамотность и мобильность и чем выше уровень образования человека, тем выше его социальная и профессиональная мобильность, тем менее болезненны переходы из одной профессиональной сферы деятельности в другую и менее остры связанные с ними проблемы.

В настоящее время использование современных образовательных технологий в начальной школе становится актуальной задачей школьного преподавания, которая в свою очередь определяется как компетентностно организовать самостоятельный познавательный процесс; развивать у учащихся подвижность и способность творческого мышления, учить рассуждать и мыслить; сохранить здоровье школьников, формируя способность к саморазвитию и сохранению здоровья собственными силами.

Перед образовательными учреждениями ставятся новые задачи, решить которые невозможно, работая по-старому, без разработки и внедрения каких-либо конкретных новшеств [1-4].

В связи с этим, особую актуальность сегодня приобретают педагогические подходы и инновационные технологии, ориентированные не столько на усвоение учащимися знаний, умений и навыков, сколько на создание таких педагогических условий, которые дадут возможность каждому из них понять, проявить и реализовать себя (развить свою социальную и личностную компетентность).

Именно в период начального обучения уже в игровой деятельности, а затем в учебной возникла необходимость использовать в своей деятельности педагога новые приёмы и современные образовательные технологии.

Хорошо известно, что «Образовательная технология» – это процессная система совместной деятельности учащихся и учителя по проектированию (планированию), организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса с целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий участникам [1-4].

Поскольку в современной начальной школе на первое место выходит личность ребенка и его деятельность, то среди приоритетных технологий, удовлетворяющих требованиям ФГОС, можно выделить следующие:

- технология игровых методов обучения;
- здоровье сберегающие технологии;
- проектная деятельность;
- информационно-коммуникационные технологии;
- проблемное обучение;
- коммуникативные технологии;
- технологии развития критического мышления.

Если подробно остановится на технологии игровых методов, то значение игры на уроках трудно переоценить. Здесь развивается кругозор ребенка, сообразительность. Игра дает возможность переключиться с одного вида деятельности на другой и тем самым снимать усталость, утомляемость. Игры своим содержанием, формой организации, правилами и результативностью способствуют формированию умений анализировать, сравнивать, сопоставлять.

Практика показывает, что, педагогические игры демонстрируют достаточно обширную группу методов и приемов в организации педагогического процесса. Основное отличие педагогической игры от игры вообще состоит в том, что она обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом.

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр:

- обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие;
- познавательные, воспитательные, развивающие;
- репродуктивные, продуктивные, творческие;
- коммуникативные, диагностические и другие.

Таким образом, использование современных образовательных технологий может преобразовать преподавание традиционных учебных предметов, вызвав более высокий уровень и интерес к учебе.

В первую очередь следует отметить, что здоровье сберегающие технологии позволяют равномерно во время занятия распределять различные

виды заданий, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении.

- организация урока с точки зрения здоровья сбережения;
- зарядка для глаз;
- пальчиковая гимнастика;
- физкультурные минутки;
- задания со здоровьесберегающим содержанием;
- эмоциональные разрядки.

Еще одной основной составляющей деятельностью является метод проектов – это совокупность учебно – познавательных приемов, которые позволяют учащимся приобретать знания и умения в процессе планирования и самостоятельного выполнения определенных заданий с обязательной презентацией результатов.

Одной из форм групповой организации работы в начальной школе можно считать применение ИКТ. Информационные технологии превращают обучение в увлекательный процесс, с элементами игры, способствуют развитию исследовательских навыков учащихся. Технология проведения уроков с использованием современных технических средств и новых информационных технологий тренирует и активизирует память, наблюдательность, сообразительность, концентрирует внимание учащихся, заставляет их по-другому оценить предлагаемую информацию. Компьютер на уроке значительно расширяет возможности представления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, современных средств видеотехники позволяет моделировать различные ситуации. А это в свою очередь позволяет усиливать мотивацию учащихся к учебе. Ученики при помощи родителей готовят сообщения и создают мини-проекты с презентациями на различные темы уроков по окружающему миру, пользуясь ресурсами Интернет и другими источниками. Детям настолько заинтересовал этот вид работы, что они заранее просматривают учебник, знакомятся с темами, которые мы будем изучать на последующих уроках и готовят к ним презентации.

- средство наглядности;
- звуковое оформление уроков музыки;
- презентации к урокам;
- тесты.

Одним из важных направлений является проблемное обучение, которое представляет собой создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организацию активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение

знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. представляет собой создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организацию активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности [4-6].

- создание проблемных ситуаций;
- обучение учащихся в процессе решения проблем;
- сочетание поисковой деятельности и усвоения знаний в готовом

виде.

Немаловажную роль в развитии учащихся имеют Коммуникативные технологии:

- работа в группах;
- работа в парах сменного состава;
- работа в парах постоянного состава.

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является технология развития критического мышления – технология позволяет строить учебный процесс на научно-обоснованных закономерностях взаимодействия личности и информации, технология направлена на развитие навыков работы с информацией, умений анализировать и применять данную информацию.

Существует множество приёмов технологии развития критического мышления (ТРКМ):

1. «Шесть шляп мышления».
2. Дерево предсказаний.
3. Схема «Фишбоун» или «Рыбий скелет».
4. Кластеры.
5. Таблица «Плюс-минус-интересно».
6. Таблица ЗУХ.
7. «Ромашка вопросов» («Ромашка Блума»).
8. «Толстый и тонкий вопросы».
9. Синквейн.
10. Приём «РАФТ».

Характеризуя же технологию в целом, надо подчеркнуть, что большое значение в технологии развития критического мышления отводится приемам, формирующим умение работать с вопросами. Технология развития критического мышления ориентирована на вопросы как основную движущую силу мышления. Мысль остается живой только при условии, что ответы стимулируют дальнейшие вопросы. Только ученики, которые задаются вопросами или задают их, по-настоящему думают и стремятся к знаниям. Уровень задаваемых вопросов определяет уровень нашего мышления.

Итак, в данной технологии, в отличие от традиционной, меняются роли педагогов и обучающихся. Ученики не сидят пассивно, слушая учителя, а становятся главными действующими лицами урока. Они думают и вспоминают про себя, делятся рассуждениями друг с другом, читают, пишут, обсуждают прочитанное. Роль учителя в основном координирующая.

Таким образом, можно смело утверждать, что любые образовательные технологии – это ещё не гарантия успеха. Главным является органическое соединение эффективных образовательных технологий и личности педагога.

Все вышеизложенные приёмы, новые технологии, применяемые на уроках и внеурочное время, дают возможность ребёнку работать творчески, способствуют развитию любознательности, повышают активность, приносят радость, формируют у ребёнка желание учиться.

Выводы:

1. При рассмотрении развивающей педагогической технологии обучения, определено что основная цель обучения в начальной школе – это научить каждого ребёнка за короткий промежуток времени осваивать и использовать в практической деятельности огромную информацию. Где основой образовательной системой является информационно-образовательная среда, которая позволяет осуществить движение к открытой образовательной системе, отвечающей современным требованиям.

2. Правильное распределение и реализация задач по внедрению инновационных технологий способствуют формированию у детей ключевых компетенций и влияет на развитие успешности учеников в современном обществе в целом.

3. Для оптимизации формирования у учителей начальных классов знаний и умений, перед образовательными учреждениями ставятся новые задачи, решить которые невозможно, работая по-старому, без разработки и внедрения каких-либо конкретных новшеств.

4. При организации образовательного процесса предлагается использовать комплекс дидактических средств, которые способствуют повышению качества знаний.

5. Перечисленные дидактические принципы, развивая идеи традиционной дидактики, в концентрированном виде выражают дидактические идеи о развивающем обучении современных ученых, психологов, дидактов и, таким образом, в целом обеспечивают решение современных задач развивающего обучения в общеобразовательной школе.

Список литературы

[1] Азимова Ф.Р. Основные формы, методы и технологии современного урока в начальном образовании / Ф.Р. Азимова. – Текст : непосредственный // Достижения науки и образования. – 2018. № 15 (37). 66-68 с. – ISSN 2413-2071. – Имеется электронная версия публикации. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36434414>. (дата обращения: 24.02.2022).

[2] Глаголева Ю.И. Новое качество урока в начальной школе : Алгоритм проектирования / Ю.И. Глаголева, И.В. Казанцева, М. В. Бойкина. – Санкт-Петербург : КАРО, 2018. 120 с. – ISBN 978-5-9925-1060-7. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/9785992510607-21062405.html> (дата обращения: 20.02.2022).

[3] Донина И.А. Информационные технологии как важнейший элемент современного урока / И.А. Донина, Ю.А. Виноградова. – Текст : непосредственный // Педагогический вестник. – 2019. – № 8. 26-28 с. – Библиогр.: с. 27-28 (6 назв.). – ISSN 2618- 818X. – Имеется электронная версия публикации. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38557037>. (дата обращения: 24.02.2022).

[4] Ермакова А. Требования к современному уроку / А. Ермакова. – Текст : непосредственный // Учитель. – 2017. № 1. 39-40 с. – Библиогр.: с. 40 (2 назв.). – ISSN 1997-7735.

[5] Крикунов В.В. Технология подготовки урока в современной информационной образовательной среде / В.В. Крикунов. – Текст : электронный // Мировая наука : [электронное научно-практическое издание]. – 2019. № 4 (25). 335-348 с. – ISSN 2541-9285. [Электронный ресурс]. – URL: https://6f11d5b6-a34f-44d4b69652ed0e72afa9.filesusr.com/ugd/b06fdc_8be736cec6b741318944f7be4853f4b3.pdf. (дата обращения: 24.02.2022).

[6] Подготовка будущего учителя к проектированию современного урока : монография / Е.В. Белоглазова, Н.В. Винокурова, С. Н. Горшенина [и др.] ; под редакцией Н.В. Кузнецовой, Е. В. Белоглазовой. – Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2016. 252 с. – ISBN 978-5-8156-0837-5. [Электронный ресурс]. – URL: <https://e.lanbook.com/book/128968> (дата обращения: 17.02.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Azimova F.R. Basic forms, methods and technologies of the modern lesson in primary education / F.R. Asimov. – Text: direct // Achievements of science and education. – 2018. No. 15 (37). 66-68 p. – ISSN 2413-2071. – There is

an electronic version of the publication. [Electronic resource]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36434414>. (date of access: 24.02.2022).

[2] Glagoleva Yu.I. New quality of the lesson in elementary school: Design algorithm / Yu.I. Glagoleva, I.V. Kazantsev, M. V. Boykin. – St. Petersburg: KARO, 2018. 120 p. – ISBN 978-5-9925-1060-7. [Electronic resource]. – URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/9785992510607-21062405.html> (date of access: 20.02.2022).

[3] Donina I.A. Information technologies as the most important element of the modern lesson / I.A. Donina, Yu.A. Vinogradov. – Text: direct // Pedagogical Bulletin. – 2019. – No. 8. 26-28 p. – Bibliography: p. 27-28 (6 titles). – ISSN 2618-818X. – There is an electronic version of the publication. [Electronic resource]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38557037>. (date of access: 24.02.2022).

[4] Ermakova A. Requirements for the modern lesson / A. Ermakova. – Text: direct // Teacher. – 2017. No. 1. 39-40 p. – Bibliography: p. 40 (2 titles). – ISSN 1997-7735.

[5] Krikunov V.V. Lesson preparation technology in the modern information educational environment / V.V. Krikunov. – Text: electronic // World science: [electronic scientific and practical publication]. – 2019. No. 4 (25). 335-348 p. – ISSN 2541-9285. [Electronic resource]. – URL: https://6f11d5b6-a34f-44d4b69652ed0e72afa9.filesusr.com/ugd/b06fdc_8be736cec6b741318944f7be4853f4b3.pdf. (date of access: 24.02.2022).

[6] Preparing a future teacher for designing a modern lesson: monograph / E.V. Beloglazova, N.V. Vinokurov, S. N. Gorshenina [and others]; edited by N.V. Kuznetsova, E. V. Beloglazova. – Saransk: MGPI im. M.E. Evseyeva, 2016. 252 p. – ISBN 978-5-8156-0837-5. [Electronic resource]. – URL: <https://e.lanbook.com/book/128968> (date of access: 02/17/2022).

© Н.М. Ясенская, 2022

Поступила в редакцию 16.02.2022

Принята к публикации 25.02.2022

Для цитирования:

Ясенская Н.М. Развивающие педагогические технологии в начальной школе // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-3(16). С. 56-63. URL: <https://ip-journal.ru/>